

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

yarmida 7,7 million xorijiy mehmon kelgan bo‘lib, bu 2023-yilning shu davriga nisbatan 74% ko‘proqdir. Eng ko‘p sayyohlar Xitoy (2,2 million), Yaponiya (1,4 million), Tayvan (680 ming) va AQSh (640 ming) kabi davlatlardan kelishdi. Yosh guruhlari bo‘yicha esa 20-29 yosh oralig‘idagi sayyohlar soni deyarli 4 millionni tashkil etdi.

Janubiy Koreyaga tashrif buyuruvchilar soni 2000-yildan beri umumiy o‘rishni ko‘rsatib kelmoqda, biroq COVID-19 pandemiyasi sababli 2020-2021-yillarda keskin kamaydi. 2022-yilda esa sayyohlar soni yana o‘rishni boshladi. Sayyohlarni Janubiy Koreyaga jalb qiluvchi asosiy omillar qatorida koreys taomlari va xarid qilish imkoniyatlari yetakchi o‘rin egallaydi. 2023-yilda butun dunyo bo‘ylab o‘tkazilgan so‘rovda respondentlarning 49% koreys

taomlarini juda mashhur deb hisoblagan. Ayniqsa, koreyscha qovurilgan tovuq, kimchi va ramen eng mashhur taomlar sifatida qayd etilgan.

Shuningdek, “Koreya to‘lqini” (Hallyu) – K-pop, K-dramalar va filmlar ham Janubiy Koreyaning turizm sohasidagi jozibadorligini oshirib kelmoqda. BTS kabi global musiqiy guruhlarining ommaviyligi, K-go‘zallik mahsulotlari va koreys modasining jahon miqyosida tanilishi sayyohlar oqimini yanada kuchaytirdi.

Umuman olganda, 2024-yilda Janubiy Koreyaning turizm sohasi sezilarli darajada tiklanib, pandemiyadan oldingi davrga yaqinlashdi. Bu mamlakatning xalqaro maydondagi jozibadorligi va turizmni rivojlantirishdagi muvaffaqiyatlarini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Inbound & Outbound Tourism in S. Korea in the 2024 H1
2. ASEAN–Republic of Korea Tourism Cooperation: Fostering People-to-People Connectivity
3. Country Partnership Strategy for the Republic of Uzbekistan
4. Green Growth for a Livable Planet
5. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot
6. Sustainable Tourism Policy in Korea
7. WWW.STATISTA.COM

UDK : 338.43

YASHIL IQTISODIYOTDA AQILLI QISHLOQ XO‘JALIGI VA TEXNOLOGIK YECHIMLAR

Muhammadaminov Sarvarbek

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Ochilov Mashrap

Agrologistika va biznes fakultet biznes boshqaruv kafedrasini mudiri dotsent

УМНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Мухаммадаминов Сарварбек

Студент Ташкентского государственного аграрного университета

Очилов Машрап

Факультет агрологии и бизнеса, заведующий кафедрой управления бизнесом, доцент

**SMART AGRICULTURE AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN A GREEN
ECONOMY**

Muhammadaminov Sarvarbek
Student of Tashkent State Agrarian University

Ochilov Mashrap

Associate Professor, Head of the Department of Business Administration, Faculty of
Agrologistics and Business

Annotatsiya : Qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha milliy loyihalar qishloq xo'jaligiga raqamli texnologiyalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlashi asnosida, zamonaviy yechimlar va ma'lumotlarga ega bo'lishni ta'minlash uchun ixtisoslashgan platformalar va raqamli resurslar yaratilmoqda. Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish katta istiqbollarni va'da qilgani holda, u bir qator afzalliklarni taqdim qiladi: samaradorlik va mahsuldorlikni oshirish: raqamli texnologiyalar suv, yoqilg'i, o'g'itlar va energiya kabi resurslardan foydalanishni maqbullashtirishga imkon beradi. Jarayonlarni avtomatlashtirish va aniq ma'lumotlardan foydalanish rejalashtirishni yaxshilash, asoslangan qarorlar qabul qilish va qishloq xo'jaligi unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar : Raqamli resurslar, agrobotlar, dronlar, sun'iy intellekt, blokcheyn, pestitsidlar, aqilli fermer xo'jaligi.

Аннотация: Поскольку национальные проекты развития сельского хозяйства поддерживают внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве, создаются специализированные платформы и цифровые ресурсы для обеспечения доступа к современным решениям и информации. Хотя цифровизация сельского хозяйства обещает большие перспективы, она предлагает ряд преимуществ: Повышение эффективности и производительности: цифровые технологии позволяют оптимизировать использование таких ресурсов, как вода, топливо, удобрения и энергия. Автоматизация процессов и использование точных данных могут улучшить планирование, принимать обоснованные решения и повысить продуктивность сельского хозяйства.

Ключевые слова: Цифровые ресурсы, агроботы, дроны, искусственный интеллект, блокчейн, пестициды, умное земледелие.

Abstract: As national agricultural development projects support the introduction of digital technologies in agriculture, specialized platforms and digital resources are being created to provide access to modern solutions and information. The digitalization of agriculture promises great prospects, offering a number of advantages: increased efficiency and productivity: digital technologies allow for the optimization of the use of resources such as water, fuel, fertilizers and energy. Automation of processes and the use of accurate data serve to improve planning, make informed decisions and increase agricultural productivity.

Keywords: Digital resources, agrobots, drones, artificial intelligence, blockchain, pesticides, smart farming.

Bugungi kunda O'zbekistonda agrosanoat majmuasida ham raqamli echimlar izchil joriy qilinmoqda. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha milliy loyihalar qishloq xo'jaligiga raqamli texnologiyalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlashi asnosida, zamonaviy yechimlar va ma'lumotlarga ega bo'lishni ta'minlash uchun ixtisoslashgan platformalar va raqamli resurslar yaratilmoqda. Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish katta istiqbollarni va'da qilgani holda, u bir qator afzalliklarni taqdim qiladi: samaradorlik va mahsuldorlikni oshirish: raqamli texnologiyalar

suv, yoqilg'i, o'g'itlar va energiya kabi resurslardan foydalanishni maqbullashtirishga imkon beradi. Jarayonlarni avtomatlashtirish va aniq ma'lumotlardan foydalanish rejalashtirishni yaxshilash, asoslangan qarorlar qabul qilish va qishloq xo'jaligi unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. Mahsulot sifati va xavfsizligini yaxshilash: agrosanoat majmuasini raqamlashtirish ishlab chiqarish jarayonlarini aniqroq nazorat qilish, tuproq, o'simliklar va hayvonlarning holatini kuzatish, shuningdek, pestitsidlar va o'g'itlardan foydalanishni nazorat

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

qilish imkonini beradi. Bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yaxshiroq va xavfsizroq ishlab chiqarishga yordam beradi. Xatarlarni boshqarish yaxshilanadi: raqamli echimlar fermerlarga ob-havoni bashoratlash, xatarlarni baholash va ishlab chiqarish strategiyasini moslashtirishga imkon beradi. Shuningdek, ular o'simlik yoki hayvon kasalliklarining dastlabki belgilarini aniqlashga yordam beradi, bu esa ularni oldini olish yoki davolash choralari ko'rish imkonini beradi. Barqaror qishloq xo'jaligi: qishloq xo'jaligidagi raqamli yechimlar barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin. Ular resurslardan foydalanishni maqbullashtirish, chiqindilarni kamaytirish, atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va kimyoviy moddalardan foydalanishni kamaytirish imkonini beradi. Raqamli yechimlar vertikal dehqonchilik va shahar dehqonchiligini rivojlantirishga ham hissa qo'shishi mumkin, bu esa iste'molchilarga yaqinroq mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi. Axborot va ta'lim olish imkoniyatini yaxshilash: raqamli texnologiyalar qishloq xo'jaligi amaliyoti, eng yangi texnologiyalar va ilg'or tajribalar to'g'risidagi ma'lumotlarga kirishni ta'minlaydi. Bu qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarga ta'lim va maslahat olish, malakasini oshirish va faoliyatida yangiliklar yaratishga yordam beradi. Iqtisodiy va texnologik taraqqiyotning yangi bosqichi sifatida namoyon bo'layotgan raqamli inqilob insoniyat hayotini shiddat bilan o'zgartirib, keng imkoniyatlar yaratish bilan birga, xalqaro raqobat maydonining yanada keskinlashuv davrini boshlab berdi. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasida ta'kidlab o'tilganidek, "...ilmiy-tadqiqot, ta'lim va axborot-maslahat xizmatlarini ko'rsatishni o'zaro bog'laydigan qishloq xo'jaligiga oid bilim va axborotlarni tarqatish bo'yicha samarali tizimning yo'qligi sohani ilmiy asosda rivojlantirishdagi eng jiddiy to'siqlardan biri bo'lib qolmoqda. Hozirda ilmiy-tadqiqotlar uchun davlat investitsiyalari darajasi qishloq xo'jaligi umumiy byudjetining 0,2 foizini tashkil etadi. Ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi o'zaro aloqalarning samarali mexanizmlari

mavjud emasligi davlat tomonidan moliyalashtirilgan ilmiy-tadqiqotlar natijalarini amaliyotga joriy qilishni sezilarli darajada cheklamoqda".

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo'jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan "Aqlli qishloq xo'jaligi" texnologiyalarini rivojlantirish Strategisi tasdiqlandi. Mazkur strategiyaga muvofiq quyidagilar ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilab olindi:

qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanishda raqamli va geoaxborot texnologiyalarini joriy etish:

zamonaviy kompyuter texnologiyalarini tatbiq etish orqali suv resurslarini boshqarish va undan foydalanish;

intensiv bog'larni tashkil etish va bog'dorchilik mahsulotlarini etishtirishda avtomatlashtirilgan boshqarish texnologiyalarini joriy etish;

issiqxona xo'jaliklarida avtomatlashtirilgan, kompyuterlashtirilgan intellektual texnologiyalarni joriy etish; chorvachilik va parrandachilik sohasiga avtomatlashtirilgan texnologiyalarni tatbiq etish;

qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan logistika va savdo markazlarini tashkil etish;

qishloq xo'jaligining barcha yo'nalishlari uchun "Aqlli qishloq xo'jaligi" texnologiyalari bo'yicha malakali kadrlar tayyorlash va kadrlar malakasini oshirib borish;

"Aqlli qishloq xo'jaligi" texnologiyalarini joriy etishning normativ-huquqiy bazasini shakllantirish.

Shuningdek, aqilli dehqonchilik, aqilli dala, aqilli bog', aqilli issiqxona, aqilli chorvachilik tushunchalari kirib kelmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 28.04.2020 yilda "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4699-son qarori qabul qilingan. Ushbu qarorda belgilangan

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 17.12.2020 yildagi "O'zbekiston Respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo'jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 794-son qarori qabul qilinib unga ko'ra, agrar sohani raqamlashtirishning ustuvor yo'nalishlari etib quyidagilar belgilangan:

qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardan, suv resurslaridan samarali foydalanish va ekinlar holatini nazorat qilishning idoraviy va idoralararo axborot tizimlarini joriy etish;

agrosanoat majmuidagi tashkilotlar tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarni, shu jumladan davlat xizmatlarini to'liq elektron shaklga o'tkazish;

qishloq xo'jaligi sohasida zamonaviy AKTni joriy etish uchun DXSh shartlari asosida maqsadli loyihalarni amalga oshirish;

suv omborlari va sug'orish tizimlarida suv resurslaridan foydalanishni onlayn rejimda nazorat qilish texnologiyalarini joriy etish;

suv resurslariniboshqarish tizimini takomillashtirish, suvdan foydalanish va suv iste'moli hisobini yuritish hamda ma'lumotlar bazasini shakllantirish;

biznes-startap loyihalarni amalga oshirish va innovatsion loyihalar natijalarini tijoratlashtirish uchun korxonalariga ko'maklashish.

Raqamlashtirish agrar sohaga iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik tavsifdagi salmoqli navf keltiradi. Quyidagi misollar raqamli texnologiyalardan foydalanish qishloq-oziq-ovqat tizimlarining ishlashi va samaradorligiga qanday hissa qo'shishi mumkinligini tushunishga imkon beradi:

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga narxlar haqida ma'lumot olish imkonini beruvchi mobil ilovalardan foydalanish bozor nomutanosibligi holatlarini kamaytirish va qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga ishlab chiqarish jarayonlarini rejalashtirishda yordam beradi:

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga narxlar haqida ma'lumot olish imkonini beruvchi mobil ilovalardan foydalanish bozor nomutanosibligi holatlarini kamaytirish va qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga ishlab

chiqarish jarayonlarini rejalashtirishdayordam beradi;

texnologiyalar qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarini kasallik va zararkunandalar, etarlicha hosil ololmaslik, iqlim o'zgarishlarining salbiy oqibatlariga o'z vaqtida javob berish borasida etarlicha qo'llab-quvvatlaydi: soha vakillari ob-havo bashoratlarini hisobga olgan holda, talab qilinuvchi zarur choralarni oldindan ko'rishlari mumkin bo'ladi;

Qishloq xo'jaligida narsalar Interneti texnologiyasidan foydalanishga erga aniq ishlov berishni misol sifatida keltirishimiz mumkin. Ekish va o'g'itlash uchun qishloq xo'jaligi texnikasini boshqarish tizimlaridan foydalanish qishloq xo'jaligi texnikalaridan foydalanish xarajatlarini qisqartirish, urug'lik materiallari, o'g'itlar narxini pasaytirish, dala ishlariga sarflanadigan vaqtni qisqartirish imkonini beradi. O'zgaruvchan me'yorlash texnologiyasi va uchuvchisiz uchish apparatlaridan (UUA) foydalanish suv va pestitsidlar sarfini kamaytirish, mehnat va resurs xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi;

Qishloq xo'jaligida korxonalar resurslarini rejalashtirish borasida dasturiy ta'minot muhim o'rin tutadi: bu xariddan tortib ishlab chiqarish va sotishgacha bo'lgan har qanday jarayonni maqbullashtirish imkonini beradi. Bunday dasturiy ta'minotdan foydalanish xo'jalik atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq muommolarga tabiiy ravishda javob berish, tizimni mos ravishda sozlash va o'z faoliyatiga investitsiyalar rentabelligini oshirishga imkoniyatini beradi;

Blokcheyn va shunga o'xshash texnologiyalardan foydalangan holda, muayyan foydaga ega bo'lish amaliyotda o'z isbotini topgan. Xususan, oziq-ovqat ta'minoti zanjirlarida past sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini aniqlashda blokcheyn texnologiyasi qo'l keladi, bu esa o'z vaqtida samarali choralar ko'rish imkonini beradi. Xuddi shu texnologiya iste'molchilarga oziq-ovqat mahsulotlarining kelib chiqishi haqida ma'lumot olish imkonini beradi, bu esa o'z foydalanuvchilariga raqobatbardosh ustunlikni ta'minlaydi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) dan foydalanishga asoslangan texnologiyalar ko'plab

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

agrobiznes korxonalarini boshqarish samaradorligini oshirishga yordam berdi. Sun'iy intellekt texnologiyalari qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga dala holatini baholash va ishlab chiqarish tsiklining har bir bosqichini kuzatishda yordam beradi. Texnologiyalar qishloq xo'jaligi qiyofasining tubdan o'zgartirishiga olib kelmoqda: qishloq xo'jaligi xodimi o'zi mavjud bo'lmagan hudud yoki fermadagi vaziyatni sun'iy yo'ldoshlar va uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar)dan olingan ma'lumotlarga tayangan holda baholashi mumkin. Texnologiyalar resurslardan foydalanishni optimallashtirishga, bashoratli modellash-tirish asosida o'z vaqtida qarorlarni asoslashga va monitoring tizimlarining kechayu kunduz ishlashini ta'minlashga qodir.

Qishloq xo'jaligi robotlari ("agrobotlar") yaqin kelajakda qishloq xo'jaligiga juda kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bugungi kunda dala robotlari fermerlarga suv sarfini o'lchash va sug'orishni optimallashtirishga yordam bermoqda Engil kichik robotlar parklari og'ir traktorlarni almashtirishi mumkin, bu esa

tuproqning siqilishini asta-sekin kamaytiradi, havo bilan to'yinganlik qobiliyatini tiklaydi va ularning ishlash samaradorligini oshiradi.

Agrar iqtisodiyotning axborot infratuzilmasi elementlarini shakllantirish sharoitida axborotlashtirish asosiy xom ashyo va oziq-ovqat mahsulotlarini arzon narxlarda ishlab chiqarishning asosiy omili bo'lib, uning vektori ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini avtomatlashtirish va kompyuterlashtirishga qaratilgan sil bo'lib, resurslarni optimal boshqarish, atrof-muhitga texnologik yukni kamaytirish, ishlab chiqarish yo'qotishlarini minimallashtirish, mehnat unumdorligini oshirish, faoliyatni tijoratlashtirish, integratsiyalashgan raqamli qishloq xo'jaligi yechimlarini joriy etgan va qo'llagan "aqlli fermer xo'jaliklari" sonining o'sishi kechadi.

Hozirgi vaqtda innovatsion texnologiyalardan foydalanish katta hajmdagi ma'lumotlardan foydalanish, ularni operativ qayta ishlash va saqlash bilan birga keladi, bu esa tegishli infratuzilmani rivojlantirishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Xalikov, S. (2023). Qishloq xo'jaligida innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishning huquqiy-iqtisodiy asoslari va davlat siyosati. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, 1(11-12).
2. Ishniyazov, B. (2024). Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, 1(4).
3. Kazakova, Z. S., Ulmasov, A. R., & Botirov, B. U. (2024). Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati. *Zenodo*.
4. Mirzanova, N. (2024). Raqamli iqtisodiyot sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda logistikaning nazariy va uslubiy asoslari. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, 2(8).
5. Sadikova, G. N. (2023). "Yashil iqtisodiyot"ning mohiyati va uni qishloq xo'jaligi sohasiga ta'siri. *Iqtisodiyot va Zamonaviy Texnologiya Jurnali*, 2(4), 5–8.